

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir

R9.8 Project website

Authors: Eva Šedinová, Radek Svítíl, Patrik Fiferna,
Vít Hladík (CGS)

January 2021

CONTENT

1 INTRODUCTION	2
2 PROJECT WEBSITE	3
2.1 Project website – CZ version	3
2.2 Project website – EN version.....	10

1 INTRODUCTION

A Project website¹ was created in Czech and English versions, offering two main parts – public and internal, the latter intended for project partners and various internal organisational purposes, such as coordination of activities, project management, data and document sharing, etc. The public part offer information on the CO₂-SPICER project itself, project news, results, achievements and activities connected with the project, including, for instance, announcements of project events and presentations held at these events. The website also offer a link to special information portal dedicated to the CCS technology, operated by CGS since 2006 at <http://www.geology.cz/ccs>.

¹ <https://co2-spicer.geology.cz>

2 PROJECT WEBSITE

2.1 Project website – CZ version

Úvodní stránka

ÚVODNÍ STRÁNKA

O projektu

Aktuality

Fotogalerie a videa

Ke stažení

Zajímavé odkazy

Kontakty

ÚVODNÍ STRÁNKA

Název projektu
CO₂- SPICER - Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

Dotace
Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. €.

Realizace projektu probíhá v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR.

Číslo projektu
TO01000112

Termín realizace
11/2020 – 04/2024

Koordinátor

- Česká geologická služba

Partneři projektu

- MND a.s..
- Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- NORCE Norwegian Research Centre AS

AKTUALITY

Informační letáky projektu CO₂-SPICER ke stažení
25-09-2021 11:18:26

Česko-norská konference o zachytávání a ukládání CO₂ se uskutečnila on-line
09-03-2021 12:11:28

Česko-norská konference o zachytávání a ukládání CO₂
25-02-2021 11:53:27

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

T A
Č R

Powered by Drupal

Přihlásit se

← → ↻ 🏠 <https://co2-spicer.geology.cz/cs/o-projektu> 67%

Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

[Úvodní stránka](#)
O PROJEKTU
[Aktuality](#)
[Fotogalerie a videa](#)
[Ke stažení](#)
[Zajímavé odkazy](#)
[Kontakty](#)

O PROJEKTU

CO₂- SPICER - Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

Hlavní cíle

Hlavním cílem česko-norského projektu CO₂- SPICER je připravit pilotní úložiště CO₂ na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO₂ v Česku i v Evropě.

V případě úspěšného završení celkového záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO₂ ve střední a východní Evropě. Realizace projektu CO₂-SPICER navíc výrazně zvýší úroveň technologické připravenosti geologického ukládání CO₂ v České republice a zároveň učiní významný krok směrem k reálnému zavedení technologie CCS ve střední Evropě.

Technologie CCS (CO₂ Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) se ve světě úspěšně rozvíjí. Spočívá v zachycení CO₂ vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v tekuté formě do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Motivací je snaha o omezení růstu množství CO₂ v atmosféře a zmírnění souvisejících klimatických změn.

Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO₂ v České republice. Jeho úspěšné provedení přinese nejen vzor pro další zamýšlená úložiště CO₂ v našich i v evropských podmínkách, ale i reálnou možnost úložiště bezprostředně využít.

Specialisté sestaví trojrozměrný geologický model celého úložného komplexu a budou simulovat injektáž CO₂ do vybraných vrstev geologického podloží. Důležitý je i paralelní výzkum geomechanických a geochemických vlastností úložiště, stejně jako analýza možných rizik s návrhem jejich minimalizace a monitorovacím plánem.

V projektu CO₂-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO₂ jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uskladnění CO₂ s bakteriální metanogenezí.

Dílčí cíle projektu

- sestavení trojrozměrného geologického modelu úložného komplexu
- realizace dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO₂ do úložiště s využitím různých scénářů
- zhodnocení geomechanických a geochemických vlastností úložného komplexu
- posouzení rizik spojených s ukládáním CO₂ do úložiště
- zpracování monitorovacího plánu úložiště
- zpracování scénářů pro další etapy realizace záměru, včetně projektu technických zařízení úložiště

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

OSTRAVA

FAKULTA

ÚSTAV

Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Norway grants

Programme **Kappa**

T A
Č R

Powered by Drupal

Přihlásit se

- Úvodní stránka
- O projektu
- AKTUALITY**
- Fotogalerie a videa
- Ke stažení
- Zajímavé odkazy
- Kontakty

AKTUALITY

INFORMAČNÍ LETÁKY PROJEKTU CO2-SPICER KE STAŽENÍ

Česká geologická služba připravila leták informující o hlavních cílech a aktivitách projektu CO2-...
25-03-2021 11:18:26

ČESKO-NORSKÁ KONFERENCE O ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 SE USKUTEČNILA ON-LINE

Česká geologická služba uspořádala dne 5. 3. 2021 česko-norskou konferenci Czech-Norwegian...
09-03-2021 12:11:28

ČESKO-NORSKÁ KONFERENCE O ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2

Česká geologická služba je hlavním organizátorem online konference 'Czech-Norwegian Cooperation on...
25-02-2021 11:53:37

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

HOŘNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Programme **Kappa**

T A
Č R

Powered by Drupal

Přihlásit se

Browser address bar: <https://co2-spicer.geology.cz/cs/fotogalerie> 67%

Navigation: Google, ČGS Webmail, BeeSpy, ČGS, EOS, intranet, Můj disk, My mind maps, Webex, Ostatní záložky

Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

- Úvodní stránka
- O projektu
- Aktuality
- FOTOGALERIE A VIDEA**
- Ke stažení
- Zajímavé odkazy
- Kontakty

FOTOGALERIE A VIDEA

Zde budou uveřejněny fotogalerie a videa z průběhu realizace projektu.

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Powered by Drupal

[Přihlásit se](#)

← → ↻ 🏠 🔒 https://co2-spicer.geology.cz/cs/ke-stazeni 67% ⋮ 📌 ⌂ 🌐

🔍 Google 📧 ČGS Webmail 🌐 BeeSpy 📄 ČGS 📺 EOS 🌐 intranet 📁 Můj disk 🗺️ My mind maps 🗨️ Webex ➤ 📁 Ostatní záložky

Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

Úvodní stránka

O projektu

Aktuality

Fotogalerie a videa

▶ **KE STAŽENÍ**

Zajímavé odkazy

Kontakty

KE STAŽENÍ

Propagační materiály

- CO2-SPICER - Informace o projektu - leták

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA
KOORDINÁTOR

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA

GEOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Norway grants

Programme Kappa

T A
Č R

Powered by Drupal

Přihlásit se

← → ↻ 🏠 <https://co2-spicer.geology.cz/cs/zajimave-> 67%

🔍 Google 📧 ČGS Webmail 🌐 BeeSpy 🌐 ČGS 📺 EOS 🌐 intranet 📁 Můj disk 🗺️ My mind maps 🗨️ Webex 📁 Ostatní záložky

Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

- Úvodní stránka
- O projektu
- Aktuality
- Fotogalerie a videa
- Ke stažení
- ▶ ZAJÍMAVÉ ODKAZY
- Kontakty

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

O technologiích zachytávání a ukládání CO₂

Bezpečné úložiště CO₂ - video o bezpečnosti ukládání CO₂
 Video o bezpečnosti ukládání CO₂.
<https://www.youtube.com/watch?v=ewRprc9UKro&feature=youtu.be>

Konkrétní fakta o zachytávání a ukládání CO₂ - video popisující význam a principy technologie CCS
 Video popisující význam a principy technologie CCS.
https://www.youtube.com/watch?v=_RIKKBiFw0A&feature=youtu.be

Zachytávání a ukládání CO₂ (CCS) - Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO₂
 Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO₂.
<http://www.geology.cz/ccs>

Zaostřeno na CCS - video jak funguje zachytávání, doprava a ukládání CO₂
 Video jak funguje zachytávání, doprava a ukládání CO₂.
<https://www.youtube.com/watch?v=FWTzV5VBZGU&feature=youtu.be>

Informační materiály

Co to vlastně je geologické ukládání CO₂? Informační brožura o geologickém ukládání CO₂
 Informační brožura o geologickém ukládání CO₂.
<http://www.geology.cz/repp-co2/ke-stazeni/letak-co-to-vlastne-je-geologicke-ukladani-co2.pdf>

Geologické ukládání CO₂ - populárně naučný leták o problematice spojené s ukládáním CO₂
 Populárně naučný leták o problematice spojené s ukládáním CO₂.
<http://www.geology.cz/repp-co2/ke-stazeni/letak-geologicke-ukladani-co2.pdf>

Vědecko-výzkumné a informační sítě

CO₂GeoNet: The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO₂
 The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO₂.
<http://www.co2geonet.com/home/>

ENeRG: European Network for Research in Geo-Energy
<http://www.energnet.eu/>

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

HORNICKÁ GEOLOGICKÁ FAKULTA

GEOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV

Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Norway grants

Programme Kappa

T A
Č R

← → ↻ 🏠 <https://co2-spicer.geology.cz/cs/kontakty> 67%

Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku

- Úvodní stránka
- O projektu
- Aktuality
- Fotogalerie a videa
- Ke stažení
- Zajímavé odkazy
- ▶ KONTAKTY

KONTAKTY

Leadpartner

**ČESKÁ
GEOLOGICKÁ
SLUŽBA**

Česká geologická služba
Klárov 3
130 00 Praha 1
Czech Republic
Vít Hladík
vit.hladik@geology.cz

Partneři projektu

GEOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV
AKADÉMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Boční II/1401
141 31 Praha 4 – Spořilov
Petr Kolář
kolar@ig.cas.cz

MND a.s.
Úprkova 807/6
695 01 Hodonín
Jiří Gavor
gavor@mnd.cz

NORCE Norwegian Research Centre AS
P.O.B 22 Nygårdstangen
NO-5838 Bergen
Roman Berenblyum
roman.berenblyum@norceresearch.no

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Martin Klempa
martin.klempa@vsb.cz

Kontakt

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Norway grants

Programme **Kappa**

T A
 Č R

2.2 Project website – EN version

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

HOMEPAGE

Project title: **CO2-SPICER - CO2 Storage Pilot in a Carbonate Reservoir**

Grant: **The CO2-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. grant from Norway and the Technology Agency of the Czech Republic.**

The project is carried out under the KAPPA funding programme for applied research, experimental development and innovation, managed by the Technology Agency of the Czech Republic.

Project duration: **11/2020 - 04/2024**

Project coordinator:

- Czech Geological Survey

Project partners:

- MND a.s.
- VSB - Technical University of Ostrava
- Institute of Geophysics of the Czech Academy of Sciences
- NORCE Norwegian Research Centre

NEWS

CO2-SPICER project information leaflet for download
25-03-2021 11:18:26

Czech-Norwegian conference on CO2 capture and storage took place online
09-03-2021 12:11:28

Czech-Norwegian web-conference on CO2 capture and storage
25-02-2021 11:53:37

Contact

PROJECT PARTNERS

CZECH GEOLOGICAL SURVEY | MND | VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | FACULTY OF MINING AND GEOLOGY | INSTITUTE OF GEOPHYSICS OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES | NORCE

COORDINATOR

The CO2-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Norway grants | Programme **Kappa** | T A | Č R

Powered by Drupal

Log in

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Homepage

▶ **ABOUT**

News

Photogalleries and videos

Downloads

Links

Contacts

ABOUT THE PROJECT

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Primary objectives

If the overall objective is successfully achieved, it will be the first CO₂ storage pilot project in Central and Eastern Europe. In addition, the CO₂-SPICER project will significantly increase the technological readiness level of CO₂ geological storage in the Czech Republic and, at the same time, represent a significant step towards the deployment of the CCS technology in Central Europe.

The CCS (CO₂ Capture and Storage) technology is being successfully developed worldwide. It involves capturing CO₂ emitted by large industrial plants and subsequently storing it in dense fluid form in rocks deep beneath the earth surface by means of boreholes. The motivation is to limit the growing amount of CO₂ in the atmosphere and to mitigate the associated climate change.

The project is part of a long-term concept of CO₂ geological storage development in the Czech Republic. Its successful implementation will provide not only a model for other intended CO₂ storage sites in the conditions of the Czech Republic and Europe, but also the possibility of using the targeted storage site immediately after project completion.

Specialists will construct a three-dimensional geological model of the entire storage complex and simulate the injection of CO₂ into selected layers. Other important parts of the work are studies on the geomechanical and geochemical properties of the storage site, analysis of possible risks and plans for their minimization, and site monitoring.

The CO₂-SPICER project will employ a number of new approaches and methods. In addition to dynamic modelling and computer simulation of CO₂ injection, these include the latest monitoring techniques and an evaluation of the possibility of combining CO₂ storage with bacterial methanogenesis.

Detailed project objectives include:

- construction of a three-dimensional geological model of the storage complex
- dynamic modelling and computer simulation of CO₂ injection into the reservoir using various scenarios
- evaluation of geomechanical and geochemical properties of the storage complex
- assessment of risks associated with CO₂ storage on the site
- preparation of a storage site monitoring plan
- preparation of scenarios for further site development, including design of injection facilities

Contact

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY

OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Norway grants

Programme **Kappa**

T A
Č R

Powered by Drupal
Log in

Browser address bar: <https://co2-spicer.geology.cz/en/news> 67%

Navigation: Google, ČGS Webmail, BeeSpy, ČGS, EOS, intranet, Můj disk, My mind maps, Webex, Ostatní záložky

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

Homepage

About

NEWS

Photogalleries and videos

Downloads

Links

Contacts

NEWS

CO₂-SPICER PROJECT INFORMATION LEAFLET FOR DOWNLOAD

The Czech Geological Survey has prepared a leaflet informing about main aims and activities of the...
25-03-2021 11:18:26

CZECH-NORWEGIAN CONFERENCE ON CO₂ CAPTURE AND STORAGE TOOK PLACE ONLINE

On 5 March 2021, the Czech Geological Survey organized the conference Czech-Norwegian Cooperation...
09-03-2021 12:11:28

CZECH-NORWEGIAN WEB-CONFERENCE ON CO₂ CAPTURE AND STORAGE

CGS is the main organizer of the online conference titled "Czech-Norwegian Cooperation on CCS"...
25-02-2021 11:53:37

Contact

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

FACULTY OF MINING AND GEOLOGY

of the Czech Academy of Sciences

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Norway grants

Programme **Kappa**

T A
Č R

Powered by Drupal

Log in

Browser address bar: <https://co2-spicer.geology.cz/en/photogall> 67%

Navigation: Google, ČGS Webmail, BeeSpy, ČGS, EOS, intranet, Můj disk, My mind maps, Webex, Ostatní záložky

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

- Homepage
- About
- News
- PHOTO GallERIES AND VIDEOS**
- Downloads
- Links
- Contacts

PHOTO GallERIES AND VIDEOS

Photo galleries and videos from the implementation of the project will be published here.

Contact

PROJECT PARTNERS

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

T A
Č R

Powered by Drupal

Log in

Browser address bar: <https://co2-spicer.geology.cz/en/download> 67%

Navigation icons: Google, ČGS Webmail, BeeSpy, ČGS, EOS, intranet, Můj disk, My mind maps, Webex, Ostatní záložky

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

[Homepage](#)
[About](#)
[News](#)
[Photogalleries and videos](#)
▶ DOWNLOADS
[Links](#)
[Contacts](#)

DOWNLOADS

Documents for download.

Promotional materials

- CO2-SPICER - Project information leaflet

Conference presentations - Czech-Norwegian Cooperation on CCS, 5 March 2021

- Pavel Zámyslický (Ministry of the Environment of the Czech Republic): Decarbonisation of the Czech economy
- Tomáš Smejkal (Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic): Energy policy of CZ and the role of CCS/CCU
- Aage Stangeland (Norwegian Research Council): Status of CCS in Norway: From research to full-scale
- Zuzana Dostálová (Technology Agency of the Czech Republic): EEA and Norway Grants 2014-2021 and the KAPPA Programme
- Vít Hladík (Czech Geological Survey), Vladimír Opletal (MND), Roman Berenblyum (NORCE): CO2-SPICER – CO2 Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir
- Aiva Simaite (InoCure), Miroslav Šoóš (University of Chemistry and Technology Prague): METAMORPH – Advanced Hybrid Nano-fibre Membranes for CO2 Capture and Utilization
- Jan Hrdlička (Czech Technical University in Prague): Bio-CCS/U - Research centre for low-carbon energy technologies
- Vladimír Bartovic (EUROPEUM Institute for European Policy): Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region
- Gabriela Kalužová (BeePartner a. s.): CCUS CZ-NO: The opportunity for Czech companies interested in CCUS
- Jan Jedelský (Brno University of Technology): Development of twin-fluid atomizer for effective CO2 spray scrubbing subsystem and optimization of process parameters

Contact

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

The CO2-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Programme **Kappa**

T A

Č R

Powered by Drupal

[Log in](#)

Browser address bar: <https://co2-spicer.geology.cz/en/links>

Navigation menu: [Homepage](#), [About](#), [News](#), [Photogalleries and videos](#), [Downloads](#), **[LINKS](#)**, [Contacts](#)

LINKS

Interesting links

Research and knowledge-sharing networks

CO2GeoNet: The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2
<http://www.co2geonet.com/home/>

ENeRG: European Network for Research in Geo-Energy
European Network for Research in Geo-Energy.
<http://www.energnet.eu/>

About CO2 capture and storage technologies

Safe storage of CO2 - video on the safety of CO2 storage
Video o bezpečnosti ukládání CO2.
<https://www.youtube.com/watch?v=ewRprc9UKro&feature=youtu.be>

Contact

PROJECT PARTNERS

CZECH GEOLOGICAL SURVEY
COORDINATOR

MND

VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | **FACULTY OF MINING AND GEOLOGY**

INSTITUTE OF GEOPHYSICS

NORCE

The CO2-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Norway grants | **Programme Kappa** | **T A**
Č R

Powered by Drupal

[Log in](#)

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir

- Homepage
- About
- News
- Photogalleries and videos
- Downloads
- Links
- CONTACTS

CONTACTS

Leadpartner

CZECH GEOLOGICAL SURVEY

Czech Geological Survey
 Klárov 3
 130 00 Praha 1
 Czech Republic
 Vít Hladík
 vit.hladik@geology.cz

Project partners

INSTITUTE OF GEOPHYSICS
OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES

Institute of Geophysics of the Czech Academy of Science
 Boční II/1401
 141 31 Prague 4 – Spořilov
 Petr Kolář
 kolar@ig.cas.cz

MND a.s.

Úprkova 807/6
 695 01 Hodonín
 Jiří Gavor
 gavor@mnd.cz

NORCE Norwegian Research Centre AS

P.O.B 22 Nygårdstangen
 NO-5838 Bergen
 Roman Berenblyum
 roman.berenblyum@norceresearch.no

VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | **FACULTY OF MINING AND GEOLOGY**

VSB - Technical University of Ostrava
 17. listopadu 2172/15
 708 00 Ostrava-Poruba
 Czech Republic
 Martin Klempa
 martin.klempa@vsb.cz

Contact

PROJECT PARTNERS

VSB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | **FACULTY OF MINING AND GEOLOGY**

COORDINATOR

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. Grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Programme **Kappa**

T A
Č R

This report is a result of the CO₂-SPICER project
(CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir) - project No: TO01000112.

The CO₂-SPICER project benefits from a €2.32 mil grant
from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

More information about the project can be found at
co2-spicer.geology.cz.

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

Programme **Kappa**

T A
Č R